

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA NIZOLARGA SABAB BO'LVUCHI OMILLAR

¹Ashirboyeva Shoxsanam Shoikromovna, ²Kushekbayeva Almagul Almaxanovna,
³Xo'jayeva Sharofat O'rinbayevna

¹Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani 312-DMTT direktori

²Navoiy viloyati, Uchquduq tumani 8-DMTT direktori

³Xorazm viloyati, Xonqa tumani 26-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281299>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlariga doir tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: moliyaviy ta'minot, innovatsiya, kadr, material, texnologiya, samarali usul, o'quv jihozlari, bola psixikasi, pedagogik yondashuv.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yanada rivojlantirish, bolalarni erkinlik asosida tarbiyalash, bola qiziqishlarini yanada rivojlanish bosqichiga olib chiqish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim – tarbiya masalisiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'z yechimini topishi lozim bo'lgan muammolar bir necha asosiy jihatlarga bo'linadi.

Quyida ushbu muammolar haqida ayrim ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tajribali kadrlarning yetishmaslik masalasi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yetarlicha tajribali pedagoglarning yo'qligi ta'lim – tarbiya jarayonida sifatning buzilish muammolariga olib keladi. Ko'plab joylarda kadrlar yetishmasligi sababli ishga yangi o'qituvchilar olinadi, lekin ularning ko'pchiligi zamonaviy pedagogik yondashuvlardan yetarlicha xabardor emas. Shu sababli ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilayotgan ta'lim-tarbiya ishlari yuqori samaradorlikka ega emas. Yana bir masala maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog va boshqa kadrlar uchun doimiy ravishda malaka oshirish imkoniyatlari ham yetarli emas. Bu pedagogik yondashuvlarning yomonlashuviga va ta'lim sifatining pasayishiga olib keladi.

2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy ta'minotning yetishmaslik masalasi

Ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'liq moliyalashtirilmagani sababli o'z ehtiyojlarini to'la-tukis qondira olmaydi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyalanuvchilar uchun yetarli moddiy-texnik ba'lar, o'quv jihozlari, o'yinchoqlar va boshqa zarur materiallar yetarli emas.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yana bir moliyaviy ta'minot bilan bog'liq muammo qurilish va infratuzilma masalalarini yana bir bora ko'rib chiqish lozim. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini Respublika miqyosida oladigan bo'lsak, ayrim joylarda o'quv binolarining yetishmasligi yoki mavjud binolarning ta'mirga muhtojligi ham katta muammolar qatoriga kiradi. Bunday sharoitlar bolalar uchun xavfsiz va qulay bo'lmagan ta'lim muhitini yaratadi.

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion yondashuvlarning yetishmaslik masalasi.

Ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yangi texnologiyalar va interaktiv uslublar yetarlicha qo'llanilmaydi. Bu bolalarning qiziqishini, ruhiyatini sindiradi va ularning o'quv jarayoniga jalb qilinishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun ham ayrim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola soni keskin kamaygan yoki maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalar

istamasdan majburan boradilar. Bu majburlovlar evaziga bolalarda psixik immun tizimi pasayib, tez-tez shamolab betob bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ko'p maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturlari zamonaviy metodologiyalarga javob bermaydi. Ta'lim jarayonlari yangilanmagan, yangi texnologiyalar va interaktiv metodlardan kam foydalaniladi. Ba'zi bolalarning o'quv ehtiyojlari e'tibordan chetda qolishi, ijtimoiy yoki til o'rganishdagi cheklovlar tufayli o'qishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarni hal qilish uchun bolalarning individual psixologik xususiyatlarini inobatga olib, individual yondashuvni joriy etish muhim deb hisoblanadi.

4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida gigiyena va xavfsizlik masalalari

Ba'zi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sanitariya sharoitlari qoniqarli emas, bu esa bolalarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

5. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan hamkorlik masalasidagi muammolar

Ko'pgina ota-onalar maktabgacha ta'lim jarayonidagi o'z roli va bolalarni rivojlantirishdagi ishtiroki haqida kam bilishadi yoki umuman bilmaydilar. Bu ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir qiladi va farzandlarning uyda rivojlanish imkoniyatlari bilangina cheklanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'rnatishda muammolarga duch keladi. Bu bolalarning rivojlanishi va o'qituvchilar bilan aloqa jarayonini qiyinlashtiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan doimiy pedagogik va psixologik hamkorlik yo'lga qo'yilishi lozim.

6. Bolalarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga e'tiborning sustligi masalasi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ayrim bolalarga psixologik yordam kerak bo'lishi mumkin, ammo maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatlar doimiy mavjud emas. Mavjudlari ham tajriba nuqtayi nazaridan talab darajasida emas. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yangi kelgan bolalar uchun moslashuv jarayoni qiyin kechishi mumkin. Pedagoglar yoki maxsus yordamchi xizmatlarning bu borada yordam bera olmasligi bolalarning ta'limga moslashishini qiyinlashtiradi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish uchun:

Malakali kadrlarni jalb qilish va mavjud o'qituvchilarning malakasini oshirish dasturlarini samarali ravishda kuchaytirish, hamda sifatli onlayn malaka oshirish tizimini, muntazam ravishda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi kamchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan pedagogik-psixologik seminar treninglarni yo'lga qo'yish lozim.

Davlat va xususiy sektor investitsiyalarini ko'paytirish orqali moddiy ba'za va infratuzilmani sifatli rivishda yaxshilash ishlarini amalga oshirish kerak.

Zamonaviy ta'lim metodologiyalarini joriy qilish, interaktiv va innovatsion ta'lim yondashuvlarini kengaytirish o'ta muhim deb o'ylaymiz.

Sanitariya va xavfsizlik standartlariga qat'iy rioya qilish uchun nazoratni kuchaytirish va yetarlicha samarali hamda sifatli ishlarni amalga oshirish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mahalla va ota-onalar bilan ta'lim-tarbiya hamkorligini kuchaytirish va ota-onalar uchun maxsus ma'lumot va maslahat berish xizmatlarini tashkil etish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin.

Mahalla, maktabgacha talim tashkiloti va oilaning o'zaro aloqasi bola tarbiyasi masalasida tajriba almashinib turish imkoniyatini yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bola uchun undan jismonan sog'lomlik, nutq va tafakkurning malum doirada rivojlanganligi, shaxsda

manaviy va axloqiy xususiyatlarning yetarli shakllanganligi, maktab hayoti haqida tegishli tasavvurlarga ega bo‘lishi talab etiladi.

Mahallaning maktabgacha ta’lim tashkilotlari bilan hamkorlik masalasi, ota-onalar bilan maktabgacha talim tashkiloti xodimlarining birgalikdagi faoliyatini tashkil etish birgalikda yillik reja tuzishdan boshlanadi. Bu reja sinchiklab o‘ylab tuzilishi kerak. Birgalikdagi faoliyat kerakli darajada amalga oshiriladigan joyda o‘zaro yordam, bir-birini tushunish, topshirilgan ishga javobgarlik holati vujudga keladi. Bolalarni maktabga tayyorlashda zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishda ota-onalarga yordam berish maqsadida ular uchun mahallalar qoshida pedagoglarni jalb etgan holda qisqa muddatli to‘garaklar, maslahatxona tashkil etish lozim.

Ota-onalar bilan ishlashning eng samarali shakllaridan yana biri ta’lim-tarbiya jarayonida ota-onalar ishtirokini ta’minlashdir. Mahalla faollarining, ota-onalarning, tajribali pedagoglarning bola tarbiyasi sohasidagi ilg‘or tajribalarini almashinishga bag‘ishlangan kechalarni tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Davlatimiz kelajagini belgilovchi yosh avlod tarbiyasi oldida turgan vazifalardan biri har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash ishini tubdan yaxshilashdir.

Bu tadbirlar maktabgacha ta’lim-tarbiya sifatini oshirish va kelajak avlodning rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-sonli Qarori.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: O‘qituvchi. 1992 y.
3. Ahmedova M. Pedagogik konfliktologiya. Ўқув қўлланма/Ahmedova M.-Toshkent: «Donishmand ziyosi» MЧЖ, 2020.
4. Mo‘minov Sh.K. Barkamol avlod tarbiyasida muomala madaniyatining ma’naviy jihatlari // “Ta’lim tizimida yosh avlodni ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy ish xodimlarini tayyorlash tizimi” Ilmiy to‘plam (B.131-133).Toshkent 2010-y.
5. Mo‘minov Sh.K. “Jamoada sog‘lom psixologik muhit yaratish” // Uslubiy qo‘llanma.Toshkent 2021 y.